

ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ»

1. Информационный блок

1.1. Название темы опыта

Нетрадиционные техники рисования как средство творческого развития учащихся в группе продленного дня.

1.2. Актуальность опыта

Являясь одной из главных систем общества, образование должно гибко реагировать на изменения социального запроса. На современном этапе развития наше государство остро нуждается в людях с креативным мышлением, способных решать необычные задачи, мыслящих нестандартно.

Поэтому одной из главных задач школы является развитие творческого потенциала учащихся. Стремительные темпы развития науки и техники не могут не влиять на объем знаний, которые должны усвоить наши дети. Неудивительно, что отдавая предпочтение умственному развитию учащихся, современная школа, в том числе и начальная, недостаточно времени и внимания уделяет занятиям эстетической направленности [8, с. 356]. Уроки изобразительного искусства у современных школьников заканчиваются уже в 4 классе. Т. е. ребят старше 10 лет больше не учат рисовать. Значит, у педагогов младшей школы есть только 4 года на обучение детей изобразительному искусству. В таких условиях роль воспитателя группы продленного дня (далее ГПД) в формировании у детей эстетических вкусов, чувств и потребностей может стать одной из ведущих. Ведь досуговая деятельность второй половины дня, не скованная строгими рамками урока, создает наиболее благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала детей.

1.3. Цель опыта

Создание условий для развития творческой активности учащихся на занятиях эстетической направленности в условиях ГПД.

1.4. Задачи опыта

1. Выявить типичные ошибки и проблемы в изобразительной деятельности младших школьников.

2. Проанализировать и отобрать ряд нетрадиционных техник рисования, наиболее приемлемых в работе воспитателя ГПД.

3. Оценить результативность использования нетрадиционных техник рисования при решении типичных проблем в изобразительной деятельности учащихся.

4. Составить планирование практических занятий эстетической направленности на год с использованием нетрадиционных техник рисования.

1.5. Длительность работы над опытом

Работа по внедрению нетрадиционных техник рисования в систему изобразительных умений и навыков у учащихся проводится около четырех лет.

2. Описание технологии опыта

2.1. Ведущая идея опыта

Можно предположить, что использование нетрадиционных техник позволит преодолеть ряд типичных ошибок детей в изобразительной деятельности, обогатить изобразительный «язык» учащихся, повысить интерес к занятиям изобразительным искусством.

2.2. Описание сути опыта

Когда задается вопрос, что такое творчество и какова его роль в становлении личности ребенка, нужно понимать, что отечественные педагоги и психологи рассматривают творчество как создание человеком объективно и субъективно нового. Именно субъективная новизна составляет результат творческой деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста [5].

Возникает вопрос: не зависит ли деятельность воображения от одаренности? Если понимать в его истинном психологическом смысле как создание нового, легко прийти к выводу, что творчество является уделом всех в большей или меньшей степени, оно же является нормальным и постоянным спутником детского развития [3, с. 32]. Согласно исследованиям психологов и педагогов рисование, как основная составляющая творчества, угасает к 10–15 годам. Большинство детей застывает уже на всю жизнь на той стадии, в которой застают их этот перелом, и рисунки взрослого человека, никогда не рисовавшего мало чем отличаются от рисунков ребенка, заканчивающего свой цикл увлечения рисованием [3, с. 66]. А ведь основу многих профессий составляют изобразительные навыки. Рисование – это сложный процесс, включающий анализ формы, цвета, пространственных отношений. Это согласованность двигательных навыков, планирование своей деятельности, рефлексия и самоанализ. Недостаточно просто дать ребенку краски и думать, что происходит его творческое развитие. Нужно обучать детей рисованию. Поскольку глаз ребенка и взрослого устроен одинаково, то детям не хватает лишь техники владения карандашом и навыка движения руки. Ребенок учится рисовать подражая взрослым. Деятельность зрения и навыки графической работы – два источника совершенствования детского рисунка [9, с. 107].

Согласно проведенным наблюдениям малыши с удовольствием хотят заниматься рисованием, радуются, ждут свои баночки с краской. Большинству детей не нравится результат их творчества, рисунки оставляют на партах или выбрасывают в мусор. Хоть сам процесс рисования ребят увлекает, доставляет много положительных эмоций, результатом мало кто остается доволен. Несформированные графические навыки и умения мешают ребёнку создать образ на бумаге, приводит к невыразительности их работ (они не рисуют то, что не умеют).

В результате длительных наблюдений и анализа детских работ были выявлены ряд типичных трудностей, которые испытывают дети в изобразительной деятельности:

1. Отсутствие продуманной композиционной структуры рисунка. Дети не воспринимают плоскость листа целостно, т.е. видят только там, где рисуют в данный момент.

2. Непропорциональность изображаемого объекта. При работе над изображением отсутствуют правильные и планомерные этапы ведения рисунка: т. е. сначала проработка крупных частей, а затем детализация. Зачастую дети начинают рисунок с мелких деталей, (глазиков, носиков, усиков...), а на выходе получается непропорциональное, некрасивое, неестественное.

3. Сложность изображения предметов тонкими линиями. Проработка мелких деталей рисунка в живописи. Дети еще плохо умеют регулировать нажим на кисточку.

4. Скудность изобразительного «языка» детей. Другими словами, недостаточное владение технологией изобразительной деятельности.

Проанализировав основные трудности и проблемы детей, необходимо было найти пути их решения. Здесь огромная помощь была получена от использования нетрадиционных техник и приемов рисования.

Изучая данные техники можно сделать вывод, что не все их удобно использовать в ГПД. Нужны были техники простые в объяснении и использовании, не требующие больших материальных затрат, эффективно решающие основные трудности в изобразительной деятельности детей. За годы работы были выявлены наиболее доступные и универсальные нетрадиционные техники рисования, которые можно использовать в ГПД.

Оттиск мятой бумагой.

Эта техника позволяет решать множество изобразительных задач: рисовать шерсть и колючки животных, траву (в пейзаже быстро заполняется большое пространство листа), крону деревьев. Дети не понимают, что листья на дереве образуют сплошное покрытие веток, и стараются нарисовать листики по краю ветки. Поэтому деревья на их рисунках выглядят «лысыми». Оттиск мятой бумагой решает эту проблему. А при изображении осеннего дерева можно использовать несколько цветов.

Оттиск мятой бумагой позволяет легко передать любую «пушистость»: одуванчики, астры, гвоздики, лучики солнца, волосы, помпоны на шапке. С помощью этой техники можно нарисовать изморозь на окне, веточки елки или сосны, пар над чашкой или дым трубой. Таким способом легко проработать фон рисунка.

Способ получения: небольшой кусочек бумаги мнется 1–3 раза, формируется пучок, один край которого зажимается в пальцах, а на другой кистью наносится краска. Затем делаются отпечатки.

Оттиски различными предметами.

Оттиск(печать) листьями деревьев.

С помощью такой техники можно украшать открытки, создавать фон для аппликаций, использовать в натюрмортах (можно не прорисовывать листики от цветов в вазе, а нарисовать их с помощью оттиска), в пейзаже можно использовать отпечаток вместо изображения

деревьев. Следует отметить, что использовать для отпечатка можно только свежие листья. Поэтому техника активно используется в осенний период.

Способ получения: на свежий листик наносится краска (можно разных цветов), затем прикладывается к бумаге окрашенной стороной. Краску лучше наносить на внутреннюю часть листика, где прожилки наиболее выпуклые.

Оттиски предметами круглой формы.

Детям трудно даются изображения предметов круглой формы. Поэтому хорошо использовать такой прием, как оттиск пластиковым стаканчиком, колпачками от фломастеров, пластмассовыми крышечками, плоским торцом карандаша и т. д.

Способ получения: по краю кисточкой наносится краска, прикладываем к бумаге и немного проворачиваем.

Такой техникой можно рисовать фрукты, ягоды на ветках, солнышко, цветочные абстракции, глазки и носик у животных и т. д. Данный прием незаменим при работе над орнаментом и узором.

Как вариация на данную технику может быть оттиск пальчиками. Но стоит отметить, что не все дети готовы пачкать руки. Некоторым такая техника не нравится.

Печать рельефными изображениями на пластиковых лотках.

Многу такая техника используется для изготовления открыток. Т. к. лотки можно использовать неоднократно, то открыток получится много.

Способ получения: на подготовленных лотках дети карандашом процарапывают рисунок. Затем всю поверхность покрывают краской и прикладывают к бумаге.

Монотипия.

Данная техника легкодоступна в условиях группы продленного дня, проста в применении, ее легко объяснить маленьким детям.

Монотипия фоновая.

Монотипия файлом помогает в преодолении пустоты в рисунке, мгновенно заполняет фон. Всегда есть эффект «удивления», т. к. каждый раз краски смешиваются по-разному, получаются разные пятна-отпечатки. Таким способом можно полностью нарисовать фон или часть пейзажа (землю, небо). Если на файл с краской положить шаблон (животное, дом, кораблик, снеговик и т. д.), то он останется неокрашенным, и можно будет потом его прорисовать.

Способ получения: на половину файла наносятся краски и сверху прикладывается альбомный лист.

Монотипия пейзажная.

Такая техника подойдет для детей, которые уже знают основные закономерности при изображении пейзажа.

Способ получения: на одной половине листа рисуется пейзаж, а на другой получается его отражение в озере. Половина, предназначенная для отпечатка, предварительно смачивается водой. После того, как с исходного рисунка снят отпечаток, он оживляется красками, чтобы ещё сильнее отличался от отпечатка [5, с. 31].

Монотипия предметная.

Предметная монотипия хороша при изображении симметричных объектов. Например, детям очень трудно рисовать вазу (левая и правая части получаются разными). Легко нарисовать фрукты, насекомых.

Способ получения: лист бумаги складывается вдвое, и на одной его части изображается половина объекта. Вторая часть листа слегка смачивается водой и быстро прикладывается к первой части. Затем можно прорисовать детали.

На границе монотипии и кляксографии можно выполнять такой вид работы: на лист бумаги наносится краска (можно несколько цветов, не дающих грязь при смешивании), затем сверху прижимается другой лист. Далее верхний лист снимается, изображение рассматривается: определяем, на что оно похоже. Детали можно дорисовать. Хорошо проходит занятие, на котором дети меняются своими «кляксами». Т. е. один отпечаток оставляют себе, а другой отдают соседу. Результаты потом сравниваются.

Кляксография трубочкой.

Техника отлично подходит для изображения деревьев, водорослей и кораллов. Требует некоторых навыков и тренировки. Поэтому рекомендуется поучить детей той технике заранее.

Способ получения: набирается на кисть вода и хорошо вымешанная краска, ставится капля на лист. Затем трубочкой раздувается пятно согласно замыслу. Чтобы получились веточки, трубочкой нужно быстро двигать из стороны в сторону.

Печать поролоном.

Поролон равномерно покрывает лист. Я использую его для создания фона в пейзаже (небо, земля). Его можно использовать для работы с шаблонами, для передачи негладких фактур.

Рисование ватными палочками.

Ватные палочки используются для получения отпечатков круглой формы и для получения тонкой одинаковой линии. Часто кисточкой такой линии дети добиться не могут, т.к. еще недостаточно хорошо контролируют нажим. Еще ватными палочками можно работать в технике пуантилизм. Когда рисунок (или часть рисунка) закрашивается точками. Большие по объему работы дети прорабатывать не могут (это требует усидчивости), а вот небольшие по объёму выполняют с удовольствием. Кроме того, ватные палочки хороши при работе над узором или орнаментом. Эта тема достаточно сложная для ребят, т. к. требует повторения одинаковых элементов, что само по себе сложно для малышей.

Шаблоны.

Шаблоны помогают бороться с основными проблемами детей в рисовании. В качестве шаблона, который подсказывает объем изображения можно использовать ладонь. Дети прикладывают руку к листу бумаги и видят, что изображение не должно быть меньше.

Полезно использовать шаблоны на первых этапах обучения. Они дают нужный «объем» изображения относительно листа. В дальнейшем можно пользоваться приемом «частичный шаблон». Например, обвести пластиковый стаканчик для изображения головы собачки, а уже размер туловища они нарисуют сами, соотнеся его с размером головы. Кроме того, частичное

использование в рисунке шаблонов приучает детей к основам анализа и синтеза в изобразительной деятельности (т. е. сравнение форм изображаемых предметов с простыми геометрическими фигурами: чайник-круг, рыбка-треугольник и т. д.). При работе над натюрмортом шаблоны помогают научить детей пространственным отношениям (загораживание и плановость), так как шаблоны можно двигать на листе и накладывать друг на друга.

2.3. Результаты и эффективность опыта

Для оценки результативности моего опыта были проведены первоначальные и итоговые диагностические работы.

Критериями оценки служили:

- компоновка изображения на листе;
- отсутствие пустот в рисунке;
- пропорциональность изображения;
- проработка мелких деталей изображения;
- многообразие материалов и техник, применяемых в работе;
- эмоциональный настрой и мотивация к выполнению работы.

После года систематических занятий можно заметить, что уровень культуры организации рабочего места повысился (т. к. работу не начинали, пока на столе не будут правильно расставлены принадлежности), большинство детей свободно анализировали форму изображаемых объектов, сравнивая их с простыми геометрическими фигурами, научились вести работу планомерно (от крупных частей к мелким деталям), прорабатывали фон в рисунке, почти все ребята с огромным интересом занимались рисованием, были довольны своей работой в конце занятия.

3. Заключение

Внедрение нетрадиционных техник рисования вызвало большой интерес у моих коллег: воспитателей и учителей начальных классов. На базе нашей школы проводятся семинары молодых специалистов, где всегда включен мастер-класс по нетрадиционным техникам рисования. Дети принимают участие в городских и республиканских конкурсах. В этом году учащаяся 1 «А» класса получила диплом 3 степени на городском этапе республиканского конкурса «Энергия и среда обитания» в номинации «Информирование общества/пропаганда энергоэффективности».

Работа с нетрадиционными техниками – огромное подспорье для воспитателя ГПД. Занятия получаются интересными (присутствует эффект удивления), дети, освоив такие техники, всегда могут занять свое свободное время творческой работой. Нетрадиционные способы рисования позволяют им взглянуть на функции знакомого предмета по-новому (газетой, пластиковым стаканчиком и т. д. можно рисовать).

Итогом работы стало перспективное планирование. Его содержание было построено с учетом сезонности и основных праздничных событий. В дальнейшем планируется создать ряд мультимедийных презентаций, которые помогут детям и взрослым освоить нетрадиционные техники рисования.

Литература

1. Давыдова Н.Г. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Ч. 1. М.: Издательство Скрипторий, 2003, 2007. 80 с.
2. Давыдова Н.Г. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Ч. 2. М.: Издательство Скрипторий, 2003, 2007. 72 с.
3. Выготский Л.В. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк: Книга для учителя 3-е изд. М.: Просвещение, 1991. 93 с.
4. Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2006. 128 с.
5. Комарова Т.С. Детское изобразительное творчество: что под этим следует понимать? // Дошкольное воспитание. 2005. № 2.
6. Косминская В.Б., Васильева Е.И., Халезова и др. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду. М.: Просвещение, 1977. 253 с.
7. Мухина В.С. Генезис изобразительной деятельности ребенка. Дисс. ... докт. пед. наук. М., 1972.
8. Осипова М.П. и др. Воспитание. Первый класс. Минск: Экоперспектива, 2001. 431 с.
9. Платонова Н.И., Синюков В.Д. Энциклопедический словарь юного художника. М.: Педагогика, 1983. 416 с.